

GEOLOG MUTAXASSISLARNI O'QITISHDA NAMUNALARGA ISHLOV BERISHNING RICHARDS-CHECHOTTA PRINTSIPINI TALABALARGA TUSHUNTIRISH XUSUSIYATLARI

Mirxodjayev B.

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti, g-m.f.n.

Jumanazarov Sh.

Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti.

Jo'rayev M.

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Maqola mualliflari tomonidan, geologiya-qidiruv ishlarida muhim masalalarni o'ziga qamrab olgan va ma'dan sifatiga tegishli hamda zaxira hisoblashda foydalanadigan raqamlarni beruvchi (misol tariqasida foydali komponentlarni tog' lahimlari, razvedka profillari va umuman, ma'danli maydon bo'yicha - "o'rta arifmetik miqdor"), yagona uslubiyat jarayoni-namunalash ishlari xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Jumladan, ushbu jarayonni 2-chi qismi, "olingan namunalarga ishlov berish"ga ta'luqli tomonlari, qisqartirish sxemalarida mavjud bo'lgan tafovutlar sababi, ishlab chiqarish sharoitida ushbu masalaga uchrab turadigan e'tiborsizlik, ba'zan o'quv adabiyotlarda, mualliflar fikri bo'yicha, keltirilgan qisqartirish sxemalaridagi kamchiliklar va shu mavjud bo'lgan xolatlar nimaga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi vaziyatlari, ko'rib chiqilgan.

Qattiq foydali qazilmalarni izlash va qidiruvi jarayonida ko'p yillardan beri ma'danni sifatiga oid masalalarni oydinlashtiradigan ilmiy tadqiqotchilar izlanishi natijalari, zaxira hisoblashda kerakli hamda muhim ko'rsatgichlar yetkazib beradigan yo'nalishga tegishli muammolarni xal qilish maqsadida faoliyat olib borgan olimlarni, hurmat yuzasidan eslab o'tish o'rinlidir. Namunalash jarayoni nazariyasiga asos solgan olimlar qatori tarkibida quyidagi tadqiqotchilar, o'zlari nafaqat ilmiy, qolaversa pedagogik yo'nalishida ham samarali faoliyat monografiya va darsliklar orqali shuhrat qozonganlar, quyidagilar bo'ladi: G.O.Chechot, YE.A.Pogrebitskiy, K.L.Pojaritskiy, M.N.Albov, V.M.Kreyter, V.I.Smirnov, G.D.Ajgirey, A.A.Yakjin, A.B.Kajdan, L.I.Chetverikov, D.A.Zenkov v.b. Shu masalalarga oid, yani namunalash jarayonini ishonchligiga tegishli ilmiy-tadqiqotchilardan O'zbekiston Respublikasida V.Ya.Zimalina, V.D.Tsoy, S.M.Koloskoba, M.U.Isoqov, B.A.Isaxodjayev, B.N.Urunov, A.I.Tangirov, T.B.Ishbabayevlarni, tilga olish kerak bo'ladi.

Umuman olganda, geologiya-qidiruvi jarayoni amaliyoti xususiyatiga o'z ta'sirini o'tkazuvchi omil-mineral xomashyo sifati o'zgaruvchanligidan, iborat bo'ladi. Ushbu omil asosida minerallashuv yotqiziqqlarni bixil emasligi, jumladan foydali qazilma tarkibida mavjud bo'lgan komponentlar miqdorlari "oynashi", o'zgarilishi hamda tabiiy ma'danli uyumlarni morfostrukturaviy xususiyatlari—ma'danli tanalarni qalinligi bo'yicha va bo'shliq [f.k.miqdori o'ta past joylari] v.b. sabablar bo'yicha vujudga keladi. Dala amaliyot ishlari rejalashtirilganda, avallom bor belgilangan bosqichlar oldida turgan maqsadlarga muvofiq, kelib chiqqan vazifalarni bajarish uslubiyatiga, jumladan namuna olish parameter-ko'rsatqichlariga, razvedka [qidiruv] to'ri raqamlariga, zaxiralarni hisoblashga tegishli konditsion talablariga va nihoyat, ma'danli maydonlarni sanoatli qismlarini chegaralash [konturlash] uslubiyatiga ham o'z ifodasini, o'tkazadi.

Hammualliflar o'z oldiga [mavzuga muvoqiy] namunalash jarayoniga tegishli 1-chi qismi tarkibiga kiradigan masalalarni: namunalash turlari, namuna olish usullari va tog' lahimlar turiga mos olinadigan joylari, o'tkazilgan tajriba ishlari natijasida tavsiyalarni qo'llash, jumladan 3*4 raqamli ariqcha bilan foydalanish [Qizilqum maydonlarida V.Ya.Zimalina], yoki burg'ilash jarayonida olingan kern ustida mini ariqcha [0.2*0.3] o'tkazish yo'li bilan namuna [changini] olish va boshqa xolatlarni ko'rib chiqish o'ta muhim vazifalarni, qo'ymagan.

Taqdim etilgan mavzu tarkibiga, namunalashni 2-chi qismiga tegishli masala-“Turli hamda unumli yo'li bilan olingan namunalarga qabul qilingan printsip-qoidaga rioya qilib, ishlov berish”. Ya'ni talabga muvoqiy diametrgacha maydalash va kimyoviy laboratoriyaga jo'natish maqsadida, birlamchi og'irligini kamaytirish. Albatta, ushbu jarayonni o'tkazishda “namunalash ishonchligi” hamda “namuna vakolati” degan shiyorga keskin e'tibor qilish zarur. Yuqorida tatbiq qilingandek, 1-chi qismiga tegishli namunalash ishlari talabga muvofiq o'tkazilsa, ya'ni namuna ishonchli tarzda olinsa va 2-chi bosqichda ham qoidalarga rioya qilinsa - unda nazariya jihatidan kimyoviy laboratoriyaga yuborilgan birlamchi namunani Chechotta printsipi bo'yicha tarkibidagi, maydalash natijasida, ma'lum max diametrga ega zarrachalar hamda so'ralgan o'g'irlikdan iborat bo'lgan- “naveska” nomli bir unumli qismi, yuboriladi. Unumli qismi deganda, ushbu tushuncha namunalash jarayoni ishonchligiga tegishli yuqoridagi atamalarni o'ziga qamrab oladi va turli ob'yektlardan [minerallashuv hamda o'tkaziladigan bosqichlar maqsadlariga muvoqiy-ma'danlashuv maydonlaridan] olingan namunalalar asosida, ma'dan sifatiga tegishli natijalar-maydonlardagi dala geologlar xarakati hamda ketgan mablaglar unumli sarf qilinganligiga, mezon tariqasida hisoblanadi. Yani, namunalash jarayonini, jumladan 1-chi va 2-chi qismi qoidalarga to'la rioya qilinib olingan namuna sifatiga (tarkibidagi foydali komponentlar miqdoriga) asosan ma'lum ma'dan o'zlashtiruvchi tog' jinslarni qismini-xajmi bo'yicha ushbu ko'rsatkichlarni o'sha joyga tenglashtirish mumkin bo'ladi. Misol tariqasida bir profildagi burg'ilash quduqni namunalash o'rta arifmetik elementlar miqdori ta'sirini, skvajinalar orasidagi masofani yarimiga (ikki tomonlama) olingan ma'lumot o'tkaziladi.

Richards printsipi va uning asosida yuz yillardan beri geologiya-qidiruvi jarayonida qo'llanadigan Chechotta tengligi, umuman olganda, juda oddiy- “Namunani ishonchli og'irligi uning tarkibida mavjud bo'lgan zarrachilari max diametrlarining kvadratiga to'g'ridan to'g'ri proporsional bo'ladi yani - $Q=K*d^2$. Minerallashuv maydoni o'zgaruvchanligini hisobga oladigan raqam -“K” - 0,07 dan 0,8 (1,0) gacha, o'zgariladi. Hamda ishlab chiqarishda foydalanish uchun mahsus jadval taqdim etilgan “Bir xil” - “O'ta bir xil emas” xolatida va olingan namunalarga ishlov berish jarayoniga oid qisqartirish vaqtida, namuna (“naveska”) ishonchligiga bo'lgan talabni doimo ko'z ostida ushlab turish lozim - $kd^2 < Q_{ish} < 2kd^2$. 3-chi va 4-chi bosqich bakalavrlari dars mashg'ulotlarida “Namunalash” kursini ikkinchi qismini o'tish davrida (“Namunalarga ishlov berish”) quyi masalalarga tegishli savollar vujudga keladi: “Nimaga asosan tenglamadagi koeffitsiyent belgilangan raqamlarda bo'ladi?”, yoki “Nima uchun zarrachalarni max diametri hisobga olinadi-o'rtachasi qo'llansa to'g'ri bo'lmaydimi? Va -“Elakdan o'tgan max raqamli zarrachalarni ulushini aniqlab bo'lmaydi (%)?”. Nihoyat, bu kabi savollarni – qolaversa hammualliflar ham ushbu xolatga oydinlashtirish kiritish zarurligi degan fikrga, to'la qo'shiladilar: “FQK-ni izlash va razvedkasi” nomli bir qator, ustozlarimiz ham ta'lim olgan, darsliklarda namunalarga ishlov berishga tegishli bandilarida (“Namunalash ishlari” qismi), misol tariqasi

uchun tuzilgan namunalarni qisqartirish sxemasi yaqunida (Richard-Chechotta printsipli qo'llangan xolda), laboratoriyaga jo'natiladigan namuna (naveska) og'irligi ishonchli emas-ruhsati bo'lsa ham qisqartirish to'xtatilgan?"

Ushbu savol tug'diradigan xolat turli mualliflar darsliklarida mavjud! Fikrimizni isbotlash maqsadida G.D.Ajgirey muharrirligida chop etilgan "Izlash va razvedka uslubiyati" darslikni (Leningrad, 1954), mavzuga muvofiq, tahlildan o'tkazamiz.

Qisqartirish jarayoni 2-chi maydalash bosqichida toxtatilgan ($d=0,15$ mm; $Q=0,45$ kg; $k=0,2$). Ushbu bosqichda namuna og'irligi uch marotaba qisqartirilib, $d_{max}=0,15$ va $0,055$ kg (55g) li naveska "ishonchli" sifatida, laboratoriyaga yuborilgan. Yani shu naveska tarkibida mavjud bo'lgan foydali komponentlar miqdori Q-boshlang'ich 60 kg teng hamda turli usullar bilan olingan namunada mavjud FQ miqdoriga juda yaqin deb va naveska asosida olingan natijalar ma'lum bir xajmdagi miqdor deb, qabul qilinadi! Endi, ushbu vaziyatni nazariya tomonidan ko'z ostiga olamiz: 4-chi bosqichga mansub elak uyasi (diametri) 0,15 mm xolatida $Q_{ish.} = 0,005$ kg gacha qisqartirish mumkin. Demak 4-chi bosqichni uchta operatsiyasidan, davom ettirish zarur bo'lishiga aniqlik kiritildi. Unda sxema ko'rinishi quyidagicha bo'ladi: 4-chi qisqartirish (0,028 kg), 5-chi (0,014 kg) va 6-chi (0,007 kg)! Chunki, tekshiruv qoidasiga (ta'rifiga) aynan va faqat 7 g.li naveska javob berishi mumkin ($5 g < 7 g < 10 g$).

Shunday qilib, darslikdagi taqdim etilgan sxema tuzish misolida keskin xolatlariga olib keladigan tafovut mavjud 60 kg namunani boshlang'ich og'irligi tarkibidagi elementlar miqdoriga 7 g naveska sifati juda yaqin va aynan ushbu og'irlikga ega namuna qismi ishonchli bo'ladi va unga asoslanib natijalarni namuna atrofi oraliq masofaga tarqatish mumkin, masalan profillarda joy olgan burg'ilash quduqlari orasidagi masofani yarimigacha (inter-va ekstrapolyatsiya o'tkazishga ishonchli asos yaratiladi). Ko'tarilgan, Richards-Chechotta printsipli buzilishiga tegishli xolatlar V.M.Kreyter hamda Ye.A.Pogrebitskiy darsliklarida, jumladan aniqlash mumkin. Ishlab chiqarish jarayonidan kelib chiqqan xolda hamda ilmiy izlanish natijalari asosida hammualliflar O'zdavgeolqo'mga tegishli turli muassalarida namunalarga ishlov berish jarayonida qisqartirish sxemasini tuzish ishlariga e'tiborini keskin kuchaytirish zaruriyati paydo bo'ldi, degan fikrga ega ushbu tafovutlar natijasida ham geologiya-gidiruv jarayonida borib-borib hisoblangan zaxira ishonchsizligiga olib kelish vaziyati sodir bo'lishi shubhasiz.

Ushbu ko'tarilgan masala murakkabligiga e'tibor berish zaruriyati mineral-xomashyo konlarini o'zlashtirish davrida (qazib olish jarayonida), iqtisodiy sabablarga ko'ra, atroflarida qolib ketgan va sanoat konturiga qo'shilmagan (konditsiya talablariga o'sha vaqtda javob bermagan) qismlarini qayta, zamonga muvofiq, o'rganib chiqish xolati vujudga kelishi mumkin. Yani, tog'-boyiltirish korxonalar sharoitida oldin hisoblangan zaxiralarni (5-chi bosqich, razvedka ishlarini o'tkazishda) yuqori toifaga o'tkazish, masalan $C_2 > C_1$, hamda ushbu kontur atrofidagi P_1 -toifali mineral resurslarini C_1 -ga ko'tarish qo'shimcha zaxiralarni anqlash-vazifalari qo'yiladi. Yani, 6-chi bosqich (qoshimcha, rudnik sharoitida, razvedka qilish) maqsadiga muvofiq, vazifalar ustida xarakterlar olib borilishida - yuqorida, namunalash jarayoni ishonchligiga tegishli masalalar vujudga keladi. Yana ishonchli uslubiyat orqali namunalar olish (1-chi qism), namunalarga ishonchli ishlov berishda (2-chi qism), Richards qisqartirish printsipligiga asosan, laboratoriyaga ishonchli "naveska" yuborish vaziyati, yangi sharoitda vujudga keladi va natijada Chechotta formulasini qo'llash qoidalarini keskin e'tiborga olish hamda kuzatish xolat mavjud bo'lishiga, olib keladi.

Demak, maqola hammualliflari, namunalash jarayoniga tegishli, o'ta muhim-zaxira hisoblash bilan chambarchas bo'g'liq bo'lgan masala ba'zan xususiyatlarini oydinlashga, o'z fikrlarini bildirgan. Ushbu vaziyat doirasida, namunalash ishlari oldida qo'yilgan asosiy maqsad ma'danni qamrab oluvchi tog' jinslardan turli usullar bilan olingan namunalar o'sha joyni xajmini to'liq "vakili" bo'lishi (konditsiyaviy ishonchli raqamlarga egaligi, jumladan-element miqdori), kimyoviy tahlildan o'tkazish uchun namuna to'g'ri yo'l orqali qisqarilishi "naveska" tarkibidagi foydali komponentlar miqdori namuna boshlang'ich og'irligi (2-8-10 kg) tarkibidagi miqdor xolatiga juda yaqin bo'lishi jarayonni ikkinchi qismiga ushbu ta'luqli vaziyat, ko'rib chiqiladi.

Umuman olganda, ma'danli elementlar yer osti sharoitida turli miqdorda tarqalishi xususiyati, yuqorida ilova bergandek, butun qidiruv jarayoni uslubiyatini tanlash hamda qo'llashga asos bo'luvchi omildir.